

Factors Determining the Professional Identity of Police Officers

Oksana Liaska ^{1*} • Mariia Dumenko ²

¹ Kharkiv National University of Internal Affairs (Ukraine). PhD (Psychology), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology.

² Kharkiv National University of Internal Affairs (Ukraine). Student of the Second (Master's) Level of Higher Education Specialty 053 Psychology.

* **Corresponding author**, e-mail: profosvita777@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

13 March 2024

Revised:

15 March 2024

Accepted:

18 March 2024

Published online:

1 April 2024

Copyright © 2024
by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.10997103](https://doi.org/10.5281/zenodo.10997103)

Citation in APA style

ABSTRACT

The professional identity of police officers is the key element in the process of forming a professional and personal meaning, which allows through relationships, performance of tasks, social environment to understand oneself, to relate to the organizational community, to determine the balance of the internal resources of "I" with external requirements in the concept of "We". The main groups of factors affecting the identity of police officers are those related to professional competence and interpersonal relationships.

Key words

professional identity of police officers, personality, factor, threat.

Liaska, O., & Dumenko, M. (2024). Factors Determining the Professional Identity of Police Officers. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11p4), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10997103>

Фактори визначеності професійної ідентичності поліцейських

Оксана Петрівна Ляска ^{1*} • Марія Вікторівна Думенко ²

¹ Харківський національний університет внутрішніх справ (Україна). Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології.

² Харківський національний університет внутрішніх справ (Україна). Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: profosvita777@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

13 березня 2024 р.

переглянута:

15 березня 2024 р.

прийнята:

16 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

1 квітня 2024 р.

АНОТАЦІЯ

Професійна ідентичність поліцейських є тим ключовим елементом процесу формування професійного й особистісного сенсу, який дозволяє через стосунки, результативність виконання завдань, соціальне середовище розуміти себе, співвідноситись з організаційною спільнотою, визначати збалансованість внутрішніх ресурсів «Я» з зовнішніми вимогами у концепті «Ми». Основними групами факторів, що впливають на визначеність ідентичності поліцейських, є ті, що пов'язані з професійною компетентністю та міжособистісними стосунками.

Авторське право

© 2024 авторів

Ключові слова

професійна ідентичність поліцейських, особистість, фактор, загроза.

DOI: [10.5281/
zenodo.10997103](https://doi.org/10.5281/zenodo.10997103)

Цитування:

Ляска О. П., Думенко М. В. Фактори визначеності професійної ідентичності поліцейських. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11p4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10997103>

Introduction / Вступ

Професійна ідентичність є тим питанням, яке викликає інтерес як для теоретиків, так і для практиків менеджменту, соціології, психології, а останнім часом і наук про безпеку. Важливість професійної ідентичності та факторів, що її визначають, особливо велика у випадку професій із соціальною місією. Професія поліцейського, безсумнівно, є такою соціально важливою професією. Задоволеність роботою цієї диспозиційної групи має не лише індивідуальний вимір (ідентичність поліцейського), але й колективний (ідентичність організації).

Мета дослідження: визначити фактори професійної ідентичності поліцейських та загрози, які варто враховувати для її успішного формування.

Results / Результати

Під професійною ідентичністю поліцейських можна розуміти набір цілей, принципів і стратегій діяльності, характерних для поліції як організації та окремих поліцейських, що відрізняються від інших установ і професій. У ній проявляється прийняття професійних ролей, цінностей та норм, наявність мотиваційних структур, котрі спонукають особистість до ефективної діяльності в правоохоронній сфері та включає в себе співвіднесення власного «Я» з професією, створення еталонного зразка особистості професіонала, уявлення про себе як про професіонала, а також вироблення стратегії наближення до еталонної моделі та прагнення до неї. Саме професійна ідентичність поліцейського впливає на якість і ефективність виконуваної роботи.

Концепція ідентичності має довгу історію, але лише в 1960-х роках у Сполучених Штатах цей термін було введено в суспільні науки та публічний дискурс. Зараз багато авторів вживають термін «ідентичність», приймаючи певні правила щодо сутності та природи явища, нерідко будуючи власні концептуальні категорії. Тому обсяг значення цього поняття дуже різноманітний і неясний.

J. Gierszewski & A. Pięczywok вважають, що професійна ідентичність включає специфічні атрибути професії, такі як місія, основні цілі та цінності даної професійної групи та організаційну культуру. Автори виходять з того, що простих роздумів про професійну ідентичність поліцейського достатньо, щоб виділити ті елементи чи риси, які свідчать про її специфіку та відмінність по відношенню до інших професій. Тому можна говорити про особистість поліцейського, вказуючи на її істотні характеристики (Gierszewski, & Pięczywok, 2022).

Дослідження, проведені польськими науковцями, визначило фактори, що впливають на професійну ідентичність (Sokołowski, 2022). На думку авторів, особливо важливими для поліцейських є фактори, пов'язані з професійною компетентністю та міжособистісними стосунками. Це пояснюється, серед іншого, тим фактом, що поліцейському потрібен контакт з іншими людьми для належного виконання його завдань. Поліцейський щодня взаємодіє з іншими людьми («клієнтами», потерпілими, колегами, начальством). Тому не дивно, що для професійної ідентичності важливими є міжособистісні стосунки на роботі, мотиви вступу в поліцейську спільноту, якість виконання завдань тощо. Проведене науковцями дослідження дозволило сформулювати наступні висновки: компетенція, набута у зв'язку з удосконаленням знань і навичок поліцейських, формує їхню особистісну, взаємодійну та професійну ідентичність; міжособистісні стосунки поліцейських орієнтовані насамперед на реалізацію досягнення суспільного інтересу; специфічні умови роботи в поліції, такі як перебування в стресових ситуаціях, адміністративний тиск, пришвидшеність реагування на зміни, негативно впливають на формування професійної ідентичності поліцейських; професійні досягнення важливі для професійної ідентичності поліцейських; професійна ідентифікація пов'язана із задоволенням і можливістю просуватися кар'єрно у професії; вибір професії офіцера поліції, якщо це добре обдумане, а не випадкове рішення, має значний вплив на формування професійної ідентичності поліцейського.

Виходячи з відповідних міркувань, професійною ідентичністю можна керувати. У цьому відношенні велике значення має приділятися культурі поліційної організації та особливостям здійснюваного керівництва у ній. Лідери здатні змінити сприйняття офіцерів поліції своєї професійної ідентичності як позитивно, так і негативно. Дослідження, проведене A. Dziedzic, свідчить, що, на думку опитаних поліцейських, їх відчуття задоволеності зменшувалася в основному через погані стосунки з начальством, необхідність виконувати занадто багато обов'язків, регулярне отримання дисциплінарних стягнень і поспішне виконання неочікуваних завдань (Dziedzic, 2013).

Інші демотиватори, пов'язані з роботою поліційського, включають нечіткі правила оцінювання з боку начальства, а також відчуття невпевненості, що є результатом дій без належного інформування та чітко визначеної мети.

Між професійною ідентичністю офіцера поліції та структурою організації існує зв'язок. Поліція пов'язана з ієрархічною формальною структурою механістичного характеру. Діяльність начальників, спрямована на зміцнення професійної самосвідомості поліцейських, має становити важливий елемент кадрової політики в МВС. Вони впливають на благополуччя поліцейських як диспозиційної групи, а відтак і на реалізацію цілей і завдань цієї організації. Професійна ідентичність поліцейського не є «замкнутою» конструкцією, тому варто проводити подальші дослідження цього поняття.

Робота в поліції пов'язана з певними цінностями. Вона визначає сферу соціальної ідентифікації особистості та організації. Поліцейський – це людина, яка визначає своє місце в суспільстві через реалізацію захисної (безпекової) функції держави («Як поліцейські, ми охороняємо громадську безпеку і порядок»). Робота поліцейського ґрунтується на захисті благ, що гарантується законом. Під час виконання своїх обов'язків поліцейський часто є першим інтерпретатором і виконавцем правових положень, пов'язаних із громадською безпекою та порядком. Суб'єктивне сприйняття себе як поліцейського супроводжується зовнішнім сприйняттям – соціальною оцінкою дій поліцейського та поліції як інституції. Зміни, що відбуваються, та поточні умови не завжди дають можливість правоохоронцям правильно ідентифікувати свою службу. Часто питання «Хто ти?», де відповіддю звучить «Я поліцейський», замінюється питанням «Чим ти займаєшся?», і у відповідь однозначною констатують: «Я служу суспільству». Така місія - служіння народу - потребує сильної мотивації з боку офіцерів поліції, стержнем якої має бути покликання служити в структурах поліції. Це означає, що поліцейський завжди готовий допомогти іншим членам суспільства в ситуаціях, визначених законом. Служіння суспільству впливає не лише на правовий статус поліцейських, а й на визначення їх професійної ідентичності. Офіцери поліції зобов'язані повністю ідентифікувати себе з цілями та громадською місією установи, до якої вони належать. Офіцери поліції - це свідомі люди, які діють у складному соціокультурному середовищі. Процеси соціальної категоризації та стереотипізації професії не єдині, оскільки визначені її історичним сприйняттям. Вони потрапляють у сферу інтерсуб'єктивних переживань і відчуттів індивідів як членів певних спільнот («Я поліцейський»). Мислення «ідентичності» доповнюється індивідуальною точкою зору, тобто переконаннями та судженнями про себе як про офіцера поліції. Цей факт ще більше ускладнює нечітке значення терміна «професійна ідентичність».

Дослідження показують, що загрози професійній ідентичності можуть виникнути, коли особистісні характеристики людини знецінюються або піддаються сумніву (наприклад, працьовитість і чесність поліцейського) (Kyratsis et al., 2017). Публічна критика поліції часто вважається головним джерелом загрози особистості, яка потенційно знецінює особистість поліцейського.

Організаційні зміни, такі як запровадження сучасних методів управління, професіоналізм поліції, більша увага до громадських робіт також є загрозами як для професійної, так і для організаційної ідентичності. J. Petriglieri припускає, що існують дві основні категорії реагування на загрози: реструктуризація ідентичності та захист ідентичності, які ґрунтуються на індивідуальних переконаннях щодо джерела загрози (внутрішньої чи зовнішньої) і того, чи можна її контролювати та стабілізувати (Petriglieri, 2011). Дослідження показують як поліцейські намагаються змінити свою професійну ідентичність від сценаріїв «застосування сили» та «фізичної витривалості» до самопожертви та виконання критично важливих завдань, коли стикаються з публічною критикою своєї ролі. Таким же чином офіцери

також прагнуть змінити свою ідентичність (тобто зробити важливі аспекти роботи більш значущими), підвищивши свою роль як захисників суспільства та виконуючи роботу, яку ніхто інший не виконує. Нарешті, якщо загроза досить сильна, поліцейські можуть вирішити повністю розідентифікувати особу, якій загрожують, або повністю видалити її, звільнившись з професії, організації (Piening et al., 2020).

Conclusions / Висновки

Підсумовуючи можна сказати, що професійна ідентичність поліцейського не є ані статичною, ані однорідною категорією. На її визначеність і динаміку формування впливають і суб'єктивні, і об'єктивні фактори, знання і врахування яких в професіогенезі правоохоронця зменшують внутрішні джерела загроз особистості і стигматизацію, пов'язану з деякими аспектами роботи в поліції.

References

- Dziedzic, A. (2013). Problemy funkcjonariusza Policji związane z codzienną służbą-badania ankietowe. *Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka*, (7), 16–18. <https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-e8e79c1a-2e94-4367-ba98-08df6989b707>
- Gierszewski, J., & Pieczywok, A. (2022). *Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości*. Difin.
- Kyratsis, Y., Atun, R., Phillips, N., Tracey, P., & George, G. (2017). Health systems in transition: Professional identity work in the context of shifting institutional logics. *Academy of Management Journal*, 60(2), 610–641. <http://dx.doi.org/10.5465/amj.2013.0684>
- Petriglieri, J. (2011). Under threat: Responses to and the consequences of threats to individuals' identities. *Academy of Management Review*, 36(4), 641–662. <https://doi.org/10.5465/amr.2009.0087>
- Piening, E. P., Salge, T. O., Antons, D., & Kreiner, G. E. (2020). Standing together or falling apart? Understanding employees' responses to organizational identity threats. *Academy of Management Review*, 45(2), 325–351. <https://doi.org/10.5465/amr.2016.0457>
- Sokołowski, M. (2022). *Professional identity of police officers and the quality of functioning of the security and public order system in the Małopolskie Voivodship*. Słupsk.